

АРИД МИНТАҚА ТУПРОҚЛАРИДА УГЛЕРОД МИГРАЦИЯСИ

¹Юлдашев Ғ., ²Рахимов А.А., ³Мамажонов И.Н

^{1,2,3}Фағона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009545>

Аннотация. Ушбу мақолада сугориладиган тупроқлар таркибидаги органиген ва литопедоген углероднинг гидроморф тупроқлардаги ўзгариши келтирилган ва органиген, литиоген, литопедоген углероднинг генезиси адабиётлар ва шахсий маълумотлар асосида келтирилган.

Калим сўзлар: сугориладиган, углерод, органиген, педоген, литоген, литопедоген, аккумуляция, дифференциация.

Оддий тупроқ-иқлимий шароитда тупроқлар таркибидаги карбонатлар ва гумуснинг углеродини, ҳамда бошқа органик моддаларнинг таркибидаги углеродга педоген углерод дейиш мумкин. Бу борада гумус ва бошқа тупроқ органик моддалари таркибидаги углерод, яъни органик углеродни тупроқни келиб чиқиши, яъни генезиси тупроқ ҳосил бўлишида гумус ва бошқа гумуссимон моддалар, минерал масса билан бирга бўлиши шарт. Лекин тупроқ карбонатлари деган ибора, аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак тупроқ таркибидаги карбонатлар: CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3 , FeCO_3 , MnCO_3 , ZnCO_3 , CdCO_3 , ва бошқаларни, яъни педоген ва литеген карбонатларга ҳамда педолитоген карбонатларга ажратиш улар таркибидаги углеродни литопедагондайиш мумкин.

Тупроқшуносликда педоген карбонатларга CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3 , FeCO_3 ва бошқаларни киритиш мумкин, агарда улар янги яралмалар қаторида ёки тупроқ ҳавоси карбонатлари иштирокида ҳосил бўлган бўлса, айниқса мавжуд карбонат ангидрийдан ҳосил бўлган бўлса ёки тупроқ бирикмалар парчаланишидан ҳосил бўлган бўлса, оксидланиш ва қайтарилиш жараёнида ҳосил бўлган CO_2 ва H_2O ларни, хусусан органик моддалар минералазацияси натижасида ҳосил бўлган CO_2 ва H_2O лар иштирокида ҳосил бўлган карбонатлар ҳам педоген карбонатларга киради, яъни бу жараённи қуйидагича тасвирлаш мумкин. Тупроқда H_2CO_3 , яъни кучсиз карбонат кислот ҳосил бўлиб бошқа тузлар билан реакцияга кириши натижасида қуйидагича қайтар жараён содир бўлади

Тупроқдаги карбонатлар бевосита карбонатли оналик жинслардан тупроқ қатламларига ўтган бўлиши мумкин. Булар қаторга ҳам Са, Mg, Fe, Na, Cd ва бошқа карбонатлар киради. Кўриниб турибдики педолитоген карбонатлар таркиб ва кўриниши жихатидан бирхил. Аммо буларни тупроқда тахминий ажратиш мумкин, кўпинча коккрециялар шаклдаги карбонатлар литоген карбонатларга тўғри келади, лекин бу ҳам ўз исботини талаб қилади. Шу боис тупроқ таркибидаги карбонатларлар деб улар таркибидаги углеродни ҳам шундай номлаш ҳозирги этапда тўғри бўларди. Аслида педолитоген гуруҳга тупроқ ва оналик жинси иштирокида ҳосил бўлган карбонатларни тушуниш керак, уларни келиб чиқиш йўллари хилма хил бўлиб улардан бири қаторига қуйидагича

жараёнларда ҳосил бўлган карбонатларни киритиш мумкин.

Кўпчиликка маълумки тупроқда карбонат ангидриди концентрацияси 0,04 -0,06 хатто 10 % гача ораликларда ҳаво ва тупроқ шароити хоссаларига боғлиқ равишда

аккумуляцияланади, лекин бу карбонат ангидридининг ҳам негизи ҳар-хил, яъни атмосфера, ўсимликлар илдизи орқали чиқарилган, органик моддлар минерализацияси натижасида, оксидланиш ва қайтарилиш жараёнида, ёки оналик жинсидан келган, янги ҳосил бўлган бўлиши мумкин. Тупроқ ичида ғовакликларида, яъни макро-микро - ультрамикроскоп ғовакликларда ҳосил бўлган, аккумуляцияланган CO_2 қандай жараёнларни ўз бошидан кечиради. Энг аввало CO_2 ўша ердаги сувда эрийди, яъни

жараёни содир бўлади, кейин эса бошқа тупроқ-кимёвий жараёнларда қатнашади.

Навбатдаги ҳолатини кўрадиган бўлсак CO_2 тупроқни қаттиқ массаси, яъни заррачалари устига унинг юза энергияси, механик таркиби, кимёвий таркиби, намлигига кўра адсорбция ва абсорбцияланади. Катта миқдори эрийди. Эриган карбонат ангидриди ўз навбатида тупроқ эритмаси тарикбида водород ионларининг концентрациясини оширади, демак эритманинг агрессивлигини оширади.

Карбонат ангидридининг генезисидан қатъи назар, яъни у биоген йўллар билан ёки хемоген йўллар, биогеокимёвий йўллар билан ҳосил бўлганми барибир у, яъни CO_2 айниқса сувда эригандан кейин тупроқ таркибидаги минераллар билан реакцияга кириб, тупроқ сингдириш комплексининг диффузия қатламидаги металллар билан реакция киришиб юқорида кўрганимиздек карбонатли тузларни вужудга келтиради. Тупроқдаги минералларни кристалл панжараси тарикбига кириб у ерда кимёвий уларни физик-кимёвий жихатдан нурашга учратиб яна карбонатларни ҳосил қилади. Минералларни кристалл панжарасига кириш 2 йўналишда бораолади.

1. Карбонат кислотаси диссоциация константаси кичик бўлганлигига қарамадан минераллар таркибига водород катиони кириб боради. Карбонатларни босқичма-босқич ҳосил қилади.

2. HCO_3^- ва CO_3^{2-} лар ҳам ўзларининг ион радиусларига боғлиқ равишда минераллар таркибига кириб уларни парчалайди ва карбонатларни ҳосил қилади. Яна шуни алоҳида таъкидлаш керакки педоген карбонатлар тупроқларни ҳаво-сув хоссалари, кимёвий таркиби, ҳосил бўлган ёки аккумуляцияланган CO_2 нинг парциал босимида боғлиқ равишда, хусусан ўша тупроқнинг автоморф, гидроморф, ўтувчи ҳолатига сув режими типига хусусан ювувчи ирригацион типга боғлиқ равишда тупроқ қатлидан қисман сизот сувлари ёрдамида майдондан ташқарига зовурлар орқали чиқиб кетади.

Яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки тупроқда жойлашган айрим илдизлар ҳам майда микроскопик туганаклар шаклида карбонатлар бўлиши Б.Б.Полинов [1] томонидан исботланган. Бунга ишониш мумкин модомики тупроқ ичида жойлашган айрим ўсимликларнинг илдизларида. $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ шаклида опал, халцедон каби қимматбаҳо тошлар ҳосил бўлар экан, демак карбонатларнинг шаклланишига шубҳа қилмаса ҳам бўлади. Бундай ҳолат кальций оксалат ва кальций карбонат тарикасида лишайникларнинг тирик қисмида ҳам ҳосил бўлиши М.А.Гладовская [2,3] томонидан аниқланган. Ушбу ўсимликлар қолдиғи минерализацияга учрагандан сўнг тупроқ таркибида карбонатлар ажралиб қолади.

Бунга мисоллар кўп бўлиб уларга илдизлар, кириб борган йўлларда карбонатларни ҳосил бўлишини келтиришимиз мумкин. Яна бир ҳолатни эслатиш қизиқ туюлади Юлдашев [4,5,6] ва бошқаларни маълумотларига кўра ўсимлик кулида кальций миқдори қуйидаги рақамларни ташкил қилади, яъни 1-0,1 БСК катталикларида бўлади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Бу элемент миқдори кўпчилик бошқа биогео элементлардан N, H, P, K, Na фаркли ландшафт блокларида бирикмалар шаклида кўп тарқалган булибу ўз исботини кутиб турибди, эҳтимолдан ҳоли эмас коллоид кўринишларида бўлсада CaCO₃ ҳам бўлиши. Юқорида келтирилган, яъни ҳосил бўлиш йўллари хилма-хил бўлган карбонатлар таркибидаги педоген, литопедоген углеродни тақдири ҳар-хил тупроқда ҳар-хил кечади. Жумладан гумид зона тупроқлари аксарият ҳолларда нордонлиги туфайли карбонатлар ва улар таркибидаги ҳар хил генезисли углерод ювилиб кетади, сизот сувлари таркибида зовурлар, коллекторлар орқали дарёларга, сўнг дарё суви тақрибида қўллар ва денгизларга тушади.

Арид иқлим минтақасида эса аксарият ҳолларда аллювиал-пролювиал оналик жинсларда, карбонатли - иллювиал қатламларда, буғланувчи ва икки томонлама биогеокимёвий барьерларда ушланиб қолиб аккумуляцияланади. Шўрланган тупроқларда шўр ювиш жараёнида қисман HCO₃⁻ ва CO₃⁻² шаклларида, мобил органик моддалар таркибида ювилиб сизот сувларга тушади ва улар орқали катта геологик модда алмашинуви жараёнига қўшилади. Масалан подзоллашган тупроқларда, подзолларда, латерит тупроқларда 0-100 см қатламида, ундан ҳам чуқурда карбонатлар йўқ ёки жуда оз учрайди.

Бунинг аксинча арид иқлимли хусусан Фарғона водий тупроқларида куйидаги миқдорларда педолитоген углерод аниқланган.

Ўтлоқи саз тупроқларида педолитоген углерод миқдорининг ўзгариши [13]

Қисм г/р	Чуқурлиги, см	Гумус		СО ₂ -кар- бонатлар	С _{орг}	С _{карб}	С-жами	Жамига нисбатан Скарб, %	Скарб Сорг
		%	Оналик жинсида н ўтган, %	фоизларда					
Шўрхок-кўриқхона									
1А	0-3	Излар	-	8,2	-	2,23	2,23	-	-
	3-40	0,65	46,1	15,1	0,36	4,12	4,48	91,6	12,26
	40-70	0,31	96,8	10,4	0,17	2,84	3,01	94,3	16,70
	70-120	0,30	100	12,2	0,17	3,33	3,50	95,4	19,59
Монокультура-ўғитланмаган									
2А	0-28	1,02	19,7	7,4	0,57	2,02	2,59	77,9	3,54
	28-45	0,78	25,8	6,6	0,44	1,80	2,24	80,5	4,09
	45-65	0,20	99,0	10,1	0,11	2,75	2,86	96,5	25,0
	65-120	0,20	100	10,5	0,11	2,86	2,97	96,3	26,0
Монокультура+NPK									

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

3A	0-28	1,09	25,7	6,5	0,61	1,77	2,38	74,4	2,90
	28-45	0,89	31,5	6,2	0,50	1,69	2,19	77,2	3,38
	45-65	0,31	90,0	9,8	0,17	2,67	2,84	94,0	15,70
	65-120	0,28	100	10,4	0,16	2,84	3,00	94,7	17,75
Монокультура+NPK+10 т/га органик ўғит									
4A	0-28	1,33	22,6	6,1	0,74	1,66	2,40	69,2	2,24
	28-45	1,30	23,1	5,9	0,73	1,61	2,34	68,8	2,20
	45-65	1,40	75,0	9,1	0,22	2,48	2,70	91,8	11,27
	65-120	0,30	100	10,6	0,17	2,88	3,05	94,4	16,94

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг ҳайдов қатламида органик углерод 0,74 %, карбонатлар углероди эса 1,66 %, яъни деярли 2 баробар кўп, натижада карбонатлар таркибидаги углерод улуши 69 % ни ташкил қилган. Чўл минтақасининг суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларида карбонатлар углероди улуши бўз тупроқларга қараганда нисбатан юқори кўринишга эга. Бу ҳолат, 4A вариант тупроқларида кўришимиз мумкин. Яна шуни қайд этиш керакки чўл минтақасини суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларида бу кўрсаткич бошқачароқ, яъни карбонатлар углеродини органик углеродга нисбатан деярли 2 баробар кўп эканлигини кўриш қийин эмас.

Кўриқ ҳолатдаги тўқ тусли бўз тупроқларнинг механик таркиби ва жойлашган жойига боғлиқ равишда гумус миқдори тупроқ кесмасини устки 0-7 [7,8] см қатламларида 9-20 % миқдоридаги оналик жинсига боғлиқ равишда ҳосил бўлади. Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларида бу кўрсаткич ҳайдов қатламида 22,6 % ни ташкил қилади. Гумус ҳосил бўлишида ўрганилган тупроқларда тупроқни устки қатламларидан қуйи қатламлар томон оналик жинсини роли ортиб боради.

Органик углерод билан карбонатлар углеродининг умумий миқдорлари ўрганилган тупроқларда деярли бир хилда 2,23-4,48 % миқдорларда тебранади. Бўз ва суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг оналик жинсларида органик углерод 0,17-0,22 %, минерал углерод эса кутилганидек деярли бир хилда 2,56-2,85 % атрофида тебранади. Минерал углероднинг миқдори оналик жинсларда умумий углероднинг 92,1-94,4 % ташкил қилади.

Арид минтақасидаги чўл тупроқларида Schlesinger [10,11,12] маълумотларига кўра карбонатлар миқдори Аризона штатидан олинган ва тўпланган маълумотларга кўра фақат кальций карбонат миқдори $800 \cdot 10^{12}$ - $900 \cdot 10^{12}$ кг ни, яъни тупроқларидаги умумий углерод миқдори билан тенг катталиқда мавжуд. Бу борадаги олинган натижаларга, яъни органик углерод ва педолитоген углерод миқдорларини чўл минтақа ва бўз тупроқлар камаридаги углеродни кўрсак ўзаро жиддий фарқларни кўришимиз мумкин.

Шундай қилиб педоген ва литоген карбонатлар тўғрисида қатор хулосалар қилишимиз мумкин:

1) элементар геохимёвий ландшафт блокларида бир қисм карбонатлар атмосфера негизли бўлиши мумкин, атмосферадан тупроққа бевосита CO₂, яъни газ холида, ёгингарчиликлар даврида эса HCO₃⁻ шаклида, CO₂ билан ифлослантирувчи корхоналар атрофида антропоген углерод тариқасида, автомобиллар чиқиндиси ҳисобланган органик

моддалар тариқасида, яъни умумий ҳолатда аллохтон негизли бўлиб кириб боради ва хар-хил кимёвий, биогеокимёвий йўллар билан тупроқ карбонатларини шакллантиради;

2) қисман ер қатламларидан, айниқса карбонатли оналик жинсларидан ва ювинил газлар таркибидан хар-хил йўллар билан, хусусан тупроқ-грунтлардаги майда капиллярлар орқали тупроқ қатламларига CO₂ ва карбонатли тузлар кириб келади;

3) қисман тирик ва нотирик ўсимлик ва ҳайвонот дунёси, уларнинг маҳсулотларини минерализацияси натижасида ҳосил бўлиб, улар органик шаклдаги ва бевосита карбонат ангидриди кўринишидаги углерод бўлиб, кейинчалик карбонатларга айланиши мумкин;

4) карбонатлар бевосита тупроқнинг генетик қатламлари ичида оксидланиш ва қайтарилиш жараёнларида ҳосил бўлади, алюмосиликатларнинг кимёвий нураши жараёнида карбонатларни ҳосил бўлиши В.В. Добровольский томонидан ҳам таъкидланган;

5) гидроморф тупроқларда минераллашган, автоморф тупроқларда минерализацияси паст бўлган, гидрокарбонатли сувлардан гидрокарбонат оқими шаклида углерод келади ва оксидланувчи-буғланувчи барьерларда чўкинди тариқасида ҳосил бўлади;

6) арид иқлим минтақасидаги минерал сувли манбаларни ер юзасига чиқиш майдонларида оксидловчи барьерларда ҳам карбонатли чўкинди жинслар шаклланади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки педоген карбонатларни бошқача шаклланиш йўллари ҳам бўлиши мумкин, қолаверса келтирилган карбонатлар генезиси битта тупроқ типи ёки типчасида бир нечтагача қатнашади, яъни алоҳида-алоҳида тупроқларда яқка ҳолдаги карбонатларни педоген ёки литопедоген генезисини кўриш қийин, яъни ажратиб бўлмайди.

Бу ҳолатларга аниқ ва равшан мисол тариқасида чўл минтақасининг замонавий суғориладиган гидроморф тупроқларида шаклланган карбонат-гипсли хар-хил қалинликдаги цементлашган ва “калкрит”, охакли “хардпен”, шох-арзик ва бошқа қатламларни хар-хил чуқурликдаги, яъни 0-20 см дан бошланиб 40 см гача қалинликни ташкил қилган ҳамда 0-30 см дан пастда жойлашган бу каби қатламларни Марказий Фарғонадаги буғдой даласида “Мукаррамхон” фермер хўжалигидаги суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларни келтиришимиз мумкин.

Бундай шароитда буғдой бўйи 0-20 см чуқурда “хардпен” қатлам жойлашган вариант тупроқларида, 0-30 см чуқурда жойлашган, лекин сунъий бузилган, майдаланган хардпенли вариантга нисбатан 18- апрелда буғдойнинг бўйи икки баробар паст эканлиги, ҳосилни ҳам шунга мослиги аниқланган.

REFERENCES

1. Польшов Б.Б. Геохимические ландшафты Избр. труды М. Изд- во АН СССР, 1956. с. 487-493
2. Глазовская М.А. Роль функции-педосферы в геохимических циклах углерода. Почвоведение. 1996 №2. с.174-186
3. Глазовская М.А. Среднеазиатская ландшафтно-геохимическая арена аккумуляции и транслокации педогенных углеродистых соединений. Почвоведение. 1996 №1. с.23-33
4. Yuldashev G'., Isag'aliyev M.T Tuproq biogeokimyosi T. 2014 320 b.
5. Yuldashev G'., Jabborov Z., Abduraxmonov T. Tuproq kimyosi. T. 2019. 247 b.

6. Yuldashev G', Abakumov E. V., Isag'aliyev M. T., Mirzayev U. Tuproq hosil qiluvchi jinslar. T. 2022 122 b.
7. Комилов О.К., Исаков В.Ю. Генезис и свойства окорбоначенно загипсированных почв Центральной Ферганы Т. 1992. 136 с.
8. Юлдашев Г., Исагалиев М.Т. Геохимия почв конуса выноса. ФАН Т. 2012. 160 с.
9. Юлдашев Г., Исагалиев М.Т., Азимов З., Мамажонов И., Махрамхужаев С., Эргашева О., Пахридинова Н. Основные факторы почвообразования Ферганской долины. Путеводитель научной полевой экскурсии. Ташкент-Фергана, 19-22 апреля 2023. с.11.
10. Schlesinger W. H. Carbon Storage in the Caliche of Arid Soils: A Case Study from Arisona // Soil Science. 1982. 133. P. 247-255.
11. Schlesinger W. H. Biogeochemistry. An Analysis of Global Changes. London: Academic Press, 1997. 443 p.
12. Schlesinger W. H. The Formation of Caliche in Soils of the Mojave Desert, California // Geochimia end Cosmochimia. 1985. Acta 49. P. 57-66.
13. Рахимов А.А. Шўрхоклар, монокультура ҳамда ўғитлар таъсиридаги гидроморф тупроқларнинг педогеокимёвий хоссаларини ўзгариши ва муҳофазаси. Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши. Фарғона-2022. 120 б.